

ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

Зебинисо Махмудова Максудовна

Бухарский государственный педагогический институт

Факультет педагогики и социальных наук

nisomakhmudova843@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada ta'lim muassasalarida inklyuziv ta'lim tizimini joriy etish bo'yicha tavsiyalar, ota-onalar va maktab xodimlari uchun inklyuziv ta'limni rivojlantirish va uni ta'lim jarayoniga tadbqiq etish chora-tadbirlari bo'yicha ma'lumotlar berilgan, alohida ehtiyojga muhtoj bolalarni uzluksiz ta'lim tizimiga jalb qilishlari masalalari haqida fikr yuritilgan, metodik ko'nikma va tavsiyalar ko'rsatib o'tilgan.

Kalit so'zlar: intellektual ta'lim, imkoniyati cheklangan bolalar, maktab, huquq, tarbiya, tarbiya, nuqson, natijalar, amaliyot, mutaxassislik, o'qituvchi, metod, maqsad, vazifa, segregatsiya.

Аннотация: В данной статье представлена информация о внедрении системы инклюзивного образования в школах, мерах по совершенствованию инклюзивного образования родителей и сотрудников школы и его применению в учебном процессе, а также изложены методические навыки и рекомендации по привлечению детей, нуждающихся в особом образовании, в систему непрерывного образования.

Ключевые слова: интеллектуальное воспитание, дети с ограниченными возможностями здоровья, школа, право, воспитание, обучение, дефект, результаты, практика, специальность, педагог, метод, цель, задача, сегрегация.

Annotation: This article provides information on the implementation of an inclusive education system in schools, measures to improve inclusive education for parents and school staff and apply it to the teaching process, and outlines methodological skills and recommendations for children in need of special needs to be attracted to a continuous education system.

Keywords: Inclusive education, children with disabilities, school, law, upbringing, defect, result, practice, special, pedagogical, method, goal, task, segregation.

В последние годы во всем мире был принят ряд мер по зачислению учащихся государственных школ и детей дошкольного возраста в образовательные учреждения. Ведется работа по подготовке детей к полноценной жизни и оснащению их необходимыми знаниями, умениями и навыками. Сегодня всем ясно, насколько важны школьное и дошкольное образование. Поэтому правильное воспитание детей дошкольного возраста является одним из важнейших вопросов. Проводится работа по выходу детей из речевого тупика, работе над их познавательными процессами, развитию знаний, умений и навыков. До конца учебного года воспитание направлено на формирование физически здоровой и духовно зрелой личности ребенка, а также на подготовку его к школе. Статья 11 Закона Республики Узбекистан «Об образовании» гласит: «Данное обучение проводится в семье, детском саду и других учебных заведениях, независимо от их формы собственности, в возрасте от 6 до 7 лет». Министерство народного образования ЮНИСЕФ разрешило разработать проекты нормативных актов о роли профильных педагогов и психологов в инклюзивном образовании, в результате чего были разработаны стратегии, которые быстро и эффективно приведут к развитию специализированного и профильного образования детей, нуждающихся в месте в общественной жизни. Под эгидой ЮНИСЕФ пятилетний план работы по инклюзивному образованию был включен в общий план образовательного сектора и внедрен во всех частях образования для его реализации. Чтобы помочь тем, кто хочет принести пользу всемирному делу Свидетелей Иеговы, подготовили брошюру под названием «Благотворительное планирование служения Царству во всем мире». заключается в внедрении программ как опыт в Узбекистане под эгидой Специальной Олимпиады. В последние годы наша страна уделяет повышенное внимание ряду вопросов, таких как совершенствование образовательного процесса населения, расширение сферы предоставляемых им услуг, привлечение населения к высшему образованию, привлечение не только высшего образования, но и детей в дошкольное образование». Независимо от способностей и состояния малышей, необходимо дать качественное образование всем им.

Вопрос воспитания детей с инвалидностью сейчас является одним из самых актуальных. В настоящее время внедряется система инклюзивного образования с целью реализации обучения в системе специального или общего образования исходя из уровня, возможностей, особенностей и способностей детей, нуждающихся в специальной помощи в стране. Инклюзивная культура

образования рассматривается как доказательство, подтверждающее и одобряющее реформу собственности каждого учащегося в соответствии с Саламанкской декларацией. Его цели не в том, чтобы предотвратить социальную сегрегацию из-за различий в гендере, расе, культуре, социальной этнической принадлежности, религии, индивидуальных способностях и способностях, а в том, чтобы не допустить повсеместного использования этого понятия. Согласно мировому опыту, инкорпорация в школу часто рассматривается как образование инвалидов в средних школах, наряду со сверстниками. В последнее время перспективы инклюзивного образования вызывают большой интерес не только у организаторов учебного процесса, но и у родителей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями. Сегодня особенно актуален вопрос о том, как решаются проблемы с совместным обучением «особых» и обычных детей не только в России, но и в зарубежных странах. Инклюзивное образование, прежде всего, предполагает создание оптимальных условий для получения знаний всеми его участниками. Специалисты учебного заведения, психологи, логопеды и другие решают вопросы, связанные с процессом обучения. Но трудности «особенного» ребенка и его семьи, чаще всего, остаются их трудностями. Не найдя решения, они могут привести к тому, что такой ученик будет вытеснен из образовательной среды и детского сообщества. В результате каждый участник такой инкорпорации может называть себя потерпевшей стороной. Общеизвестно, что эффективность воспитания и образования детей определяется непосредственно уровнем социально-психологической адаптации родителей, то есть собственными особенностями развития своих детей, основными характеристиками качества психического развития и их соответствия молодым стандартам и эмоционально положительным чувством вины перед ребенком, смущения перед окружающими, плохо влияющего на родителей, и чувства небрежности ребенка. Негативно оценивает отчаяние и жизненные перспективы в целом. Для таких родителей большое значение имеет возможность поддерживать постоянный контакт с людьми, которые сталкивались с такими трудностями в личном опыте и иметь возможность научиться не только жить с этими проблемами, но и бороться с ними. Именно родители «особенных» детей требуют, чтобы они присоединились к нормальному детскому сообществу. Прежде всего, социальная адаптация этого «уникального» ребенка в реальной жизни обусловлена тем, что хорошо развитая коррекция (коррекция) подкрепляется методикой обучения детей с

десятилетиями проблем развития в системе образования, оторванной от общества. У детей разница в лучшей адаптации к жизни в общеобразовательных школах, чем в учреждениях, специализирующихся на особых потребностях, особенно заметна в приобретении социального опыта. Здоровые дети совершенствуют свои образовательные способности, развивают толерантность, активность и самостоятельность. В этом процессе важна роль учителей и профильных педагогов, которые привносят свой опыт и знания, чтобы каждый ребенок учился с наибольшей пользой для себя. Инклюзивный подход означает, что учителя оказывают индивидуальную помощь всем учащимся, но при этом некоторые группы учащихся остаются неотличимыми от других.

Стоит отметить, что проблема инклюзивного обучения сложна, многомерна и содержит множество компонентов. Предоставляя не только эффективный, но и экономичный метод развития образования детей с ограниченными возможностями здоровья, важно подчеркнуть социальные барьеры и организационные вызовы, называемые беспрепятственной средой в избавлении от распространенных предрассудков и педагогических стереотипов. Важно изучить общественное мнение по проблемам образования, мнение школьников, их родителей, педагогов о преимуществах и недостатках образования детей с ограниченными возможностями здоровья в совместной образовательной среде с обычными детьми. Организация инклюзивного образования предполагает создание определенных условий. Так, большинство родителей и педагогов считают, что совместно с учителем для обучения учеников с проблемами развития и проблемами со здоровьем необходимы педагог-психолог (79% родителей и 92% педагогов) и специальный педагог (46% родителей и 84% учителей). Учителя предлагают добавить к этому процессу физиологов, неврологов из числа медицинских экспертов. Школы проводят психологические тренинги для родителей с целью повышения их авторитета в воспитании и общении с детьми (53% опрошенных родителей) и психологические консультации (56% опрошенных родителей). В современной школе нового типа образование, а не обучение, приспосабливается к возможностям ребенка. Инклюзивное обучение может достичь эффективных результатов только тогда, когда все участники работают по целевому графику. Кто эти участники? К ним относятся семья, соседи, школьный коллектив, одноклассники, здоровые ученики, специалисты, педагоги, психологи, медицинские работники, логопеды-перебежчики, а также система

здравоохранения, система народного образования, медико-педагогическая и психологическая комиссия.

В заключение, если дети с инвалидностью привлекаются к инклюзивному образованию в раннем возрасте; общаться с окружающими и сверстниками, рано научиться обслуживать себя, быть готовым к школьному образованию. Теперь он готов учиться, работать, участвовать в различных отношениях как самостоятельный гражданин. Родители и близкие не попадают в воздух с его выхода. Те, кто знает и знает, кто он такой и на что он способен, верят в него. В результате он сможет создать семью и прокормить семью. Когда дети с инвалидностью учатся с такими же, как они сами, в специальной школе в течение 10-12 лет, их общение со здоровыми людьми сильно ограничено. Большинство родителей стараются кормить дома с целью пробуждения. Причина: У ребенка нет уверенности в себе, чтобы работать или вступать в другие отношения со здоровыми людьми. Они также переживают, что окружающие негативно относятся к их ребенку. Методические рекомендации по усилению ответственности семей путем работы в сотрудничестве с родителями по направлению детей с инвалидностью на инклюзивное образование, оказанию им помощи в поступлении в школу, контролю за ними во время огласки, обеспечению их необходимыми учебными пособиями, подготовке уроков на дому, регулярному мониторингу общего развития, обучения ребенка и принятию необходимых мер. Надо отдавать.

Список доступных публикаций:

1. M.Ayupova. Logopediya. (2019) 38-44 bet.
2. S.Achilova. Dislaliya Dizatriya. (2021) 33-34 bet.
3. M.Dehqonova, Logopedik texnologiya, o'quv-uslubiy majmua 2022
4. Dehqonova, M., & Tagonova, G. (2022). The Importance of Didactic Games in Speech Therapy in the Development of Speech in Children with Autism and the Ability to Choose Effective Methods. EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION, 2(1), 133-137.
5. Jomurodova, Z., Qodirova, M., & Ikromova, F. (2022). IMO-ISHORA NUTQINING RIVOJLANISHIDA FILOLOGIK QARASHLAR. Scientific progress, 3(1), 157-165.
6. Dehqonova, M. (2022). BOLALARDAGI YOZUV BUZILISHLARI VA ULARDAGI DISGRAFIYADA O'ZIGA XOS XATOLIKLARNI PAYDO

BO'LISH MEXANIZMI. YANGI O'ZBEKISTONDA MILLIY TARAQQIYOT VA INNOVATSIYALAR, 405-407.

7. Uktamovna, K. D. (2022). THE ROLE OF THE EAST IN THE LIFE AND CREATIVE ACTIVITY OF LEO TOLSTOY.

8. Khusenova, D. U. (2022). THE ROLE OF THE EAST IN THE LIFE AND CREATIVE ACTIVITY OF LEO TOLSTOY. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(3), 463-468.

9. Khusenova, D. U. (2021). THE MORAL MEANING AND AESTHETIC MEANING OF THE FOLK STORIES OF LN TOLSTOY'S.

10. KHUSENOVA, D. (2019). Eastern motives in the literary works by LN Tolstoy. *Scientific journal of the Fergana State University*, 1(6), 121-123.

11. KHUSENOVA, D. (2018). Consonance of oriental views in the "Confession" by Leo Tolstoy. *Scientific journal of the Fergana State University*, 2(3), 105-105.

12. Izatulloyevna, T. Z., Azimovna, A. N., Avazxonovna, S. G., & Furkatovna, H. M. (2018). Health status of Scool children depending on health care activities of families. *European science review*, (9-10-2), 164-166.

13. Furkatovna, H. M. (2021). TO STUDY THE ANTHROPOMETRIC PARAMETERS OF CHILDREN AND ADOLESCENTS INVOLVED IN ATHLETICS. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*, 2(06), 238-242.

14. Furkatovna, H. M. (2021). MEDICINAL PLANTS FOR BLOOD THINNING IN PREGNANT WOMEN. *CENTRAL ASIAN JOURNAL OF MEDICAL AND NATURAL SCIENCES*, 2(1), 5-7.

15. Furkatovna, H. M. (2021). Pakistan pharmaceutical stocks behavior during covid19. *CENTRAL ASIAN JOURNAL OF MEDICAL AND NATURAL SCIENCES*, 2(1), 8- 10.